

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

**YANGILANIYOTGAN O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY BARKAMOL VA
VATANPARVAR SHAXSNI TARBİYALASHNING DOLZARB MUAMMOLARI
(TURKIY DAVLATLAR MISOLIDA)**

XURRAMOVA E'ZOZA MURODILLA QIZI
Qarshi Xalqaro innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi globallashtirilgan zamonda O'zbekistonda yoshlarni ma'naviy barkamol va vatanparvar etib tarbiyalashdagi asosiy omillar, ushbu masalaning dolzarbligi va shu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining ko'lami, berilayotgan tavsiyalar (turkiy davlatlar misolida) fikrlar bayon etilgan.

Abstract. This article describes the main factors in the spiritual and patriotic upbringing of youth in Uzbekistan in today's globalized world, the urgency of this issue and the scope of research in this area, and the recommendations (in the case of Turkic countries)

Аннотация. В данной статье описаны основные факторы духовно-патриотического воспитания молодежи Узбекистана в условиях современного глобализированного мира актуальность данного вопроса и объем исследований в этой области, даны рекомендации (по образцу Тюркских государств)

Tayanch iboralar: turkiy davlatlar, o'zlikni anglash, globallashtiruv, ma'naviy, ma'rifiy, inson, yoshlar, vatanparvarlik, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, tahdidlar.

Key words: turkic countries, identity, globalizatsion, spiritual, educational, human, youth, patriotism, political, economic, cultural, threats

Ключевые слова: тюркские страны, самосознание, глобализация, духовная, образовательная, человеческая, молодежь, патриотизм, политическая, экономическая, культурная, угроза

KIRISH: Insoniyat asrlar davomida jismoniy sihat-salomatlik bilan birga, ma'naviy barkamollik va yetuklikni orzu qilib keladi. O'zining aql kuchi, tafakkur qudratini, bilimlari darajasini oshirishga harakat qiladi. Bu yo'lda qanchadan qancha kitoblar yozilgan, kashfiyotlar qilingan, olamshumul yutuqlarga erishilgan. Vatanparvarlik, komil inson va barkamol avlod tushunchalari azal-azaldan xalqimizning ezgu orzusi, ma'naviyatining uzviy bir qismi hisoblanib kelgan.

Ta'limni isloh qilish, har taraflama yetuk, barkamol avlod, vatanparvar inson, o'z Vatani va xalqiga sadoqatli, fidoiy fuqaroni tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratadigan mavzu hisoblanib, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya bugun davlat siyosati darajasiga ko'tariladi. Shunga muvofiq ravishda, bugungi kunda ta'lim tizimini zamon talablari darajasiga ko'tarish, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash eng muhim vazifa sifatida kun tartibiga qo'yildi. Chunki, ilg'or millat va rivojlangan davlat bo'lishning zarur shartlaridan biri aqliy va jismoniy, madaniy-ma'naviy, axloqiy, g'oyaviy-siyosiy va huquqiy jihatdan har tomonlama yetuk, barkamol insonlarga ega bo'lishdir. Ma'naviy jihatdan yetuk inson, iymon-irodasi mustahkam, e'tiqodi yuksak, vijdon amri bilan yashaydigan komil shaxs, barkamol avlod har qanday davlat, xalq va millatning eng katta boyligi, qudratli salohiyat manbaidir.

Birinci Prezidentimiz Islom Karimovning "O'zbekiston XXI asrga intilmoqda" asarida aytib o'tilganidek, "Erkin fuqaro ma'naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifadir. Boshqacha aytganda, biz o'z haq-huquqlarini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, atrofida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashadigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamalakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un holda ko'radigan erkin, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalashimiz kerak"[1].

Mustaqillik yillarida komil inson va Vatanparvar shaxs to'g'risidagi nazariya va uslubiyat metodologik jihatdan Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov asarlarida, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"da, "Barkamol avlod" Davlat dasturi, hamda boshqa hujjatlarda har tomonlama ishlab chiqildi. Ularda o'zining qadr-qimmatini anglaydigan, mustaqil fikrlovchi, irodasi baquvvat, iymoni-e'tiqodi butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan insonlarni voyaga yetkazish va tarbiyalashning aniq yo'l-yo'riqlari, ilmiy-nazariy asoslari belgilab berildi.

Shu yo'lda mustaqillik yillarida barkamol avlodni shakllantirish va komil insonlarni voyaga yetkazish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Uch bosqichli unversiyada musobaqalarining joriy etilishi, "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati va "Kamalak" bolalar tashkilotlarining faoliyati, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" asosida uzluksiz ta'lim tizimining joriy etilishi va ta'limni insonparvarlashtirilishi, "Sog'lom avlod uchun", "Umid" va bir qancha jamg'armalar, Navoiy, Ulug'bek va Prezident stipendiyalarning tashkil etilishi, davlat granti asosida iqtidorli yoshlarni chet davlatlarida ta'lim olishi, bilim va ko'nikmalarni egallab, malaka almashinishini ta'minlab berilishi, rivojlangan davlatlardagi Xalqaro universitetlar filiallarining ochilishi, shuningdek, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi va boshqalar fikrimizning isboti desak, adashmagan bo'lamiz.

O'zbekistonni yangilash va rivojlantirishning o'z yo'li to'rtta asosiy negizga asoslanadi. Bu negizlar: - Umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik; - Xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish; - Insonning o'z imkoniyatini erkin namoyon qila olishi; - Vatanparvarlik[2]. Ushbu ma'naviy-axloqiy negizlarning xususiyatlarni o'zida mujassamlashtira olgan har bir inson, shubhasiz barkamol shaxs bo'lib shakllanadi.

Talim-tarbiya tizimida komil inson va barkamol shaxsni tarbiyalash talablari quyidagilardan iboratdir:

- Yangicha tafakkur, erkin va mustaqil fikrlay olish, inson tafakkurining imkon darajada ilmiylik, innovatsion xarakter kasb etishi, voqea-hodisalarni, olamni obyektiv, ya'ni xolis aks ettirish, kechayotgan jarayon va voqealarga tanqidiy-tahliliy yondashish, ijodiy fikrlash; - Falsafiy dunyoqarash, ya'ni har bir narsaga har taraflama yondashish. Falsafiy dunyoqarash narsa va hodisalar, jarayonlarga qotib qolgan o'zgarmas obyektlar sifatida emas, balki qarama-qarshiliklarga, ichki ziddiyatlarga boy, o'zgaruvchan, rivojlanuvchan obyekt sifatida qarashni bildiradi. Uning asosida tarixiylik va mantiqiylikning mushtarakligi yotadi; - Ma'naviy-axloqiy poklik, yuksak ma'naviyat; - Tashabbuskorlik, ijtimoiy faollik; - Omilkorlik, ya'ni chora-tadbirlarni mustaqil holda qo'llay olish; - Fan yutuqlaridan hamda ilg'or texnika va texnologiyalardan foydalana olish va boshqalar.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan, 2017-2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekistonni rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi va uning yo'nalishlari zamirida ham bevosita yurtimiz istiqboli, kelajagi bo'lmish komil shaxs va barkamol avlodni shakllantirish masalasi yotadi. Harakatlar strategiyasi miqyosida olib boriladigan islohotlar, birgina Maktabgacha ta'lim va Innovatsion rivojlanish vazirliklarining tashkil etilishi va "Yoshlar ittifoqi"ning faoliyati so'zimizning isboti desak adashmagan bo'lamiz. Bundan tashqari "Ta'lim to'g'risida" gi yangi tahrirdagi Qonun va qator yangi qonunlar qabul qilindi yoki qabul qilinishi mo'ljallanmoqda. Ana shu dasturiy yo'l-yo'riqlar hozirgi kunda mamlakatimizda bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

ASOSIY QISM: "Yuksak ma'naviyatli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlariga, o'z mustaqil fikriga ega bo'lgan yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash eng

muhim masalalardan biridir[3]”, - deya ta’kidlaydi Prezident Sh.Mirziyoyev.

2017-yil 10-avgustda davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilinga “Nufuzli xalqaro sport musobaqalarida yuksak natijalarga erishgan O‘zbekiston sportchilarini jamoat va sport ishlariga jalb etish va ularning trenirlarini rag‘batlantirish to‘g‘risida”gi qarori yurtimizda barkamol avlodning ma’nan va jismonan kamol topishiga xizmat qilmoqda.

Tarixiy xotira millatga kuch-qudrat bag‘ishlaydi, hayotning og‘ir sinovlarini munosib yengib o‘tishga, o‘zligini saqlab qolishga yordam beradi. Shuning uchun ham o‘zga xalqlarni tobe etishga uringan bosqinchilar xalqni ana shunday qudrat manbaidan ayirishga, shahar va tarixiy obidalar, madaniy yodgorliklarni va ajdodlarimiz ma’naviy merosidan mahrum etish orqali tarixiy xotirani zaiflashtirishga harakat qilganlar. Chor Rossiyasi generali Skobelev shunday degan: “Millatni yo‘q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini san‘atini, tarixini yo‘q qilsang bas, tez orada o‘zi tanazzulga uchraydi”. Milliy o‘zlikni anglash millat uchun muhim xususiyat bo‘lib, u bevosita tarix bilan bog‘liq va millatning kelajagini ta’minlovchi omil hisoblanadi. Tarix – bamisoli ko‘zgu. Ammo o‘tmishga, ajdodlar merosiga mahliyo bo‘lishning o‘zi bilan uzoqqa borib bo‘lmaydi.

Milliy o‘ziga xoslik ijtimoiy va madaniy birlikning asosini tashkil qiladi, bu esa uni global o‘zgarishlar oldida zaif qiladi. Mafkuraviy immunitet mexanizmlarini ishlab chiqish va amalga oshirish barqarorlik va madaniy o‘ziga xoslikni saqlash uchun zarur bo‘ladi. O‘z navbatida, bag‘rikenglik madaniy va etnik xilma-xillik o‘sib borayotgan muhitda ijtimoiy totuvlikni saqlash va nizolarning oldini olishda asosiy rol o‘ynaydi.

Globallashuv O‘zbekistonda ijtimoiy-madaniy jarayonlarga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda, bu esa milliy o‘zlikni saqlash va bag‘rikenglikni mustahkamlash bo‘yicha adekvat strategiyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi. Bu borada O‘zbekiston Prezidenti va hukumati tomonidan madaniy meros va milliy o‘zlikni asrashga qaratilgan siyosat faol amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi “Milliy madaniyat sohasidagi davlat siyosatini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi PF-5268-son farmoni mamlakatimizning madaniy o‘ziga xosligini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi. Hujjatda globallashuv sharoitida milliy an’analar, urf-odatlar va madaniy qadriyatlarni asrab-avaylash va rivojlantirish zarurligi ta’kidlangan [4].

Bundan tashqari, bag‘rikenglik va madaniy xilma-xillikni oshirish sharoitida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-dekabrda 1047-sonli “Madaniyatni rivojlantirish davlat dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori alohida o‘rin tutadi. 2019-2021 yillar uchun milliy madaniyat” Ushbu qaror O‘zbekistonning ko‘pmillatli madaniyatini qo‘llab-quvvatlash va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga qaratilgan [5].

Mafkuraviy immunitetni mustahkamlash masalalariga ham oliy hukumat darajasida e’tibor qaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-yanvardagi “Ma’naviyat-ma’rifiy ishlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5635-son Farmoni yoshlarni globallashuvning salbiy ta’siridan himoya qilish mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan. milliy qadriyatlarning barqarorligi [6].

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, globallashuv milliy o‘ziga xoslikni saqlash bilan bog‘liq muammolarni kuchaytiradi. Islomov (2019) tadqiqotida keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, globallashuv O‘zbekistonda, ayniqsa, yoshlarda milliy o‘zlikni anglashning shakllanishiga ta’sir ko‘rsatmoqda, bu esa samarali ta’lim dasturlarini ishlab chiqishni taqozo etadi [7]. Rahimovning (2020) ishida ta’kidlanishicha, globallashuv madaniy qadriyatlar va an’analarni idrok etishda ham o‘zgarishlarga olib keladi va bu uzoq muddatli istiqbolda milliy o‘ziga xoslikni zaiflashtirishi mumkin [8].

Madaniyatlararo muloqot va bag'rikenglikni qo'llab-quvvatlash O'zbekiston milliy siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22-iyuldagi "Millatlararo totuvlikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 633-son qarorida o'z ifodasini topgan. O'zbekiston Respublikasida bag'rikenglik". Ushbu hujjat bag'rikenglikni mustahkamlash va etnik nizolarning oldini olishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishni tartibga soladi [9].

YUNESKO hisobotida (2020) keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston madaniy xilma-xillik bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi, bu mamlakatning tarixiy va ijtimoiy xususiyatlari bilan bog'liq. Bu omil bag'rikenglikni rivojlantirish va milliy o'zlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi [10]. Alimov (2021) tadqiqotida globallashuv sharoitida bag'rikenglikni rivojlantirish yoshlarni ta'lim va tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi [11]. O'zbekiston xalqaro hamkorlik darajasida madaniy merosni asrab-avaylash va bag'rikenglikni mustahkamlashga qaratilgan dasturlarda faol ishtirok etmoqda. 2021-yilda O'zbekiston va YUNESKO o'rtasida madaniyat va madaniyatlararo muloqot sohasida hamkorlik to'g'risidagi deklaratsiya imzolangan bo'lib, bu mamlakatning ushbu sohadagi xalqaro standartlarga sodiqligini ko'rsatadi [12].

Karimovning (2022) tadqiqoti globallashuv jarayonlarining O'zbekiston madaniy va ijtimoiy tuzilmalariga ta'siri kuchayishi sharoitida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish asosiy omilga aylanib borayotganini tasdiqlaydi. Ishda mafkuraviy immunitetni mustahkamlashga qaratilgan milliy dasturlarni ishlab chiqish zarurligi ko'rsatilgan [13].

2022-yilda O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan global o'zgarishlar sharoitida milliy an'analarni qo'llab-quvvatlash va madaniy o'ziga xoslikni mustahkamlashga qaratilgan 2023-2025 yillarga mo'ljallangan "Globallashuv sharoitida milliy madaniyat va bag'rikenglikni rivojlantirish" Davlat dasturi tasdiqlandi. [14]. Ushbu dastur madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish, milliy madaniyatlarni qo'llab-quvvatlash va yoshlarni madaniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash bo'yicha tadbirlarni o'z ichiga oladi [15].

Bundan tashqari, madaniyat va bag'rikenglik sohasida davlat siyosatini amalga oshirish doirasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 17-avgustdagi "Ta'lim tizimini ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 17-avgustdagi 816-son qarori qabul qilindi. bag'rikenglik va milliy an'analarga hurmat" qarori bilan ko'pmillatli madaniyatni qo'llab-quvvatlash va milliy o'zlikni mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi [16]. Bu chora-tadbirlar yoshlarda bag'rikenglik va milliy g'ururni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini tashkil etishdan iborat [17].

Globallashuv sharoitida bag'rikenglikni rivojlantirish va milliy o'ziga xoslikni mustahkamlashning ahamiyati haqidagi xulosa, shuningdek, barqaror rivojlanish omili sifatida madaniy xilma-xillikni saqlash zarurligini ta'kidlagan BMTning Inson taraqqiyoti to'g'risidagi hisobotida (2023) taqdim etilgan tahliliy ma'lumotlar bilan ham tasdiqlanadi [18].

Bugun mamalakatimizda yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biz o'g'il-qizlarning zamonaviy bilim olishimiz, yuksak madaniyatli bo'lib ulg'ayishimiz uchun zarur sharoitlar yaratish borasidagi ishlar izchil davom ettirilmoqda.

Insoniyatning erkin fikrlashi, dunyoqarashining kengayishi, aqlan yetuk bo'lishi, ma'naviyatining shakllanishida kitob asosiy o'rinni egallaydi. Hozirgi kunda yurtimizda kitob bilan bog'liq masalalarga ham yetarlicha e'tibor qaratilmoqda. Yosh avlodni barkamol avlod va komil shaxslar qilib tarbiyalash maqsadida kitob o'qish masalasi biz yoshlar orasida keng targ'ib qilinmoqda. Turli kitobxonlik tanlovlari o'tkazilmoqda. Xususan, Prezident Shavkat

Mirziyoyevning 2017-yil 12-yanvar kuni “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ’ibot qilish bo’yicha komissiya tuzish to’g’risida” farmoyishi e’lon qilindi. Yurtboshimizning ushbu farmoyishi kitob mutolaasi yo’lida yoshlarni savodxonlikka undash, badiiy kitoblar o’qishga jalb qilish hamda ma’nan yetuk yosh avlod va barkamol shaxslarni tarbiyalashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Hozirgi kunda har bir kasb egasidan professional darajada bo’lish talab etiladi. Masalan, ta’lim sohasida o’qituvchi shaxsiga o’z kasbi sir-asrorlarini miridan sirigacha bilishdan tashqari, kommunikativ muloqot qila olishi, psixologik jihatdan shaxsni tahlil qila olishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida dars o’tishi, til bilishi, kompyuterda ishlay olishi, har doim sergak, ogoh bo’lishi va boshqa talablar qo’yiladi. Chevarlik bilan shug’ullanuvchi kasb egalariga esa sifatli, zamon talabiga mos bo’lgan, did bilan tikilgan, bir xillikka asoslanmagan, foydalanish uchun qulay kiyim-kechaklar yaratish talab etiladi. Demak, har bir soha, har bir kasbni o’z qiyinchiliklari, sir-asrorlari bor. Hamma kasbni esa mukammal darajada o’rganishning iloji yo’q.

XULOSA: Xulosa o’rnida aytish mumkinki, har taraflama yetuk barkamol shaxslarni tarbiyalashda milliy g’oyaning o’rni nihoyatda katta. Aynan komil inson va barkamol shaxslar vatanimiz taraqqiyotining poydevori hisoblanadi. Hozirgi zamon tez suratlar bilan o’zgarib borayotgan bir sharoitda o’zbek xalqi o’zligini teran anglashi, mustaqillikni mustahkamlash g’oyasini kishilar ongiga singdirish, ularda insonparlik, vatanparvarlik va milliy iftixor hissi bilan bir qatorda, qat’iyat, mas’uliyat, burchga sadoqat tuyg’ularini kuchaytirish, yosh avlodni e’tiqodini mustahkam barkamol inson etib tarbiyalash – taraqqiyot talabi, hayotiy ehtiyojdir.

REFERENCES:

1. I.Karimov. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. 7-jild. T.: “O’zbekiston”, 1999, 381-bet.
2. I.Karimov “O’zbekiston buyuk kelajak sari” Toshkent -“O’zbekiston”1999-yil, 56-bet.
3. Sh.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz”. T.: “O’zbekiston”, 2018, 88-89-betlar.
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi “Milliy madaniyat sohasidagi davlat siyosatini yanada takomillashtirish to’g’risida”gi PF-5268-son Farmoni.
5. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-dekabrdagi “2019-2021-yillarda milliy madaniyatni rivojlantirish davlat dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 1047-son qarori
6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-yanvardagi “Ma’naviyat-ma’rifiy ishlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-5635-son qarori.
7. Islomov, H. (2019). “O’zbekistonda milliy o’zlikni anglash shakllanishiga globallashtirishning ta’siri”. Sotsiologik tadqiqotlar, 8(4), 45-59.
8. Rahimov, A. (2020). “Globallashtirish va O’zbekistonda madaniy qadriyatlarni idrok etishdagi o’zgarishlar”. Milliy madaniyat xabarnomasi, 7(3), 30-42.
9. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22-iyuldagi “O’zbekiston Respublikasida millatlararo totuvlik va bag’rikenglikni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 633-son qarori.
10. YuNESKO (2020). “Markaziy Osiyodagi madaniy xilma-xillik to’g’risida hisobot”. YuNESKO, Parij.
11. Alimov, M. (2021). “Globallashtirish sharoitida bag’rikenglik va yoshlar tarbiyasi masalalari”. Pedagogika va madaniyat, 9(2), 60-73.

12. 2021-yilda imzolangan O‘zbekiston va YUNESKO o‘rtasida madaniyat va madaniyatlararo muloqot sohasida hamkorlik deklaratsiyasi.

13. Karimov, Sh.(2022). “Globallashuv sharoitida mafkuraviy immunitet: O‘zbekiston muammolari va istiqbollari”. Siyosatshunoslik jurnali, 5(1), 15-28.

14. O‘zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan tasdiqlangan 2023-2025-yillarda “Globallashuv sharoitida milliy madaniyat va bag‘rikenglikni rivojlantirish” Davlat dasturi.

15. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 17-avgustdagi “Ta’lim tizimini bag‘rikenglik va milliy an‘analarga hurmat ruhida takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 816-son qarori.

16. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 17-avgustdagi “Ta’lim tizimini bag‘rikenglik va milliy an‘analarga hurmat ruhida takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 816-son qarori.

17. Bag‘rikenglik va milliy g‘ururni rivojlantirish bo‘yicha ta’lim faoliyati dasturi, 2023 yil, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi.

18. BMT (2023). “Inson taraqqiyoti hisoboti: madaniy xilma-xillik va barqaror rivojlanish”. BMT, Nyu-York.